

ІСТОРИЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Ігор Пашков, к.фіз.вих, доцент

*Харківська державна академія фізичної культури
Харків, Україна*

ВПЛИВ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ НА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТХЕКВОНДИСТІВ

Вступ. Сучасний рівень розвитку тхеквондо вимагає від тренерів та науковців пошуку нових підходів оптимізації фізичної, техніко-тактичної, психологічної підготовки спортсменів, застосування великого обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень з урахуванням циркадних ритмів, що забезпечить оперативність процесу управління підготовкою тхеквондистів і сприятиме мобілізації наявного функціонального потенціалу організму в процесі підготовки до змагань.

Мета дослідження: визначити вплив циркадних ритмів на рівень підготовленості тхеквондистів.

Матеріал і методи дослідження. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури та мережі Інтернет, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів.

Результати дослідження та їх обговорення. Термін «циркадний» походить від латинського слова (*circas diem*) і стосується психологічних та фізіологічних коливань, що відбуваються протягом 20-28 годинного періоду. Основною причиною добових коливань фізіологічних функцій організму людини є періодичність збудженості нервової системи, яка гальмує або стимулює обмін речовин, внаслідок зміни обміну речовин і виникають зміни різних фізіологічних систем (Ровний та ін., 2015; Can et al., 2016).

Змагання з тхеквондо починаються вранці та тривають протягом усього дня. Зважаючи на це, циркадні ритми впливають на фізичні та фізіологічні характеристики спортсменів тхеквондо, як під час змагань, так і під час тренувань (Can et al., 2016)

Циркадний ритм, який стосується 24-години, сам по собі регулюється внутрішнім годинником у мозку. В багатьох випадках головним зовнішнім фактором, який регулює ритмічну активність є фотоперіод, тобто тривалість світового дня. Циркадний ритм встановлює чергування періодів у 24-годинному циклі, що складається з фізичних, психічних та поведінкових функцій, що забезпечують оптимальне функціонування процесів організму. Порушення циркадних ритмів можуть вплинути на важливі функції організму, включаючи секрецію гормонів, регуляцію температури тіла та вегетативні функції (Ровний та ін., 2015; Платонов, 2020; Hayirli & Ayar, 2023).

Фізіологічні реакції та адаптації, що відбуваються в організмі протягом циркадних ритмів, пов'язані з типом, інтенсивністю та тривалістю тренування. Вплив тренувань з ізометричними та ізотонічними вправами на ці системи різний. Врахування циркадних ритмів в тренувальному процесі спортсменів є ключовим компонентом не лише для здоров'я та благополуччя, але й для підвищення продуктивності та досягнення успіху на змаганнях. Його глибокий вплив поширюється на численні аспекти, що стосуються вимог спорту. Вони охоплюють фізичний розвиток, мотивацію, концентрацію, рухові навички, можливості спринтерського бігу, відновлення після виступів, вразливість до травм та потенціал для небажаного збільшення ваги (Ровний та ін., 2015; Hayirli & Ayar, 2023; Lu et al., 2025).

Науковцями встановлено велика кількість фізіологічних функцій, які функціонують відповідно циркадним ритмам, які чітко узгоджені у часі. Більшість, майже добових, процесів досягають максимальних значень в денний час від 16 до 20-ої години і мінімальні – вночі і ранні ранкові години (Ровний та ін., 2015; Платонов, 2020; Lu et al., 2025).

Циркадний ритм регулюється супрахізматичним ядром, розташованим у передній частині гіпоталамуса, яке контролює такі функції, як температура тіла, цикл сну та неспання, баланс глюкози, метаболізм поживних речовин, регуляція клітинного циклу та секреція різних гормонів (Akdeniz et al., 2022; Eken et al., 2022).

Висновки. Визначення фізіологічних реакцій та адаптаційних змін в організмі спортсмена протягом циркадних ритмів, дають змогу тренеру ефективно скоригувати характер та структуру навчально-тренувального процесу і тим самим оптимізувати рівень підготовленості спортсменів.

Список використаної літератури

- Платонов, В.М. (2020). *Сучасна система спортивного тренування*. К.: Перша друкарня. Київ.
- Ровний, А. С., Ільїн, В. М., Лизогуб, В. С., & Ровна, О. О. (2015). *Фізіологія спортивної діяльності*. Х., ХНАДУ.
- Akdeniz, H., Kahveci, M. S., Taskin, S. K., Uzuner, M. E., & Kocoglu, B. (2024). Effect on training and sleep patterns of male combat athletes during Ramadan. *Journal of Men's Health*, 20(7), 149-156. doi: 10.22514/jomh.2024.119.
- Can, E., Kutlay, E., Özkol, M., & Çetinkaya, C. (2016). The effect of circadian rhythm on some physical and physiological parameters in male taekwondo athletes. *Pamukkale Journal of Sport Sciences*, 7(1), 12-24.
- Eken, Ö., Bayer, R., & Bayrakdaroğlu, S. (2022). The Acute Effect of High-Intensity Functional Exercises on Circadian Rhythm and Anaerobic Performance Parameters. *Gümüşhane University Journal of Health Sciences*, 11(1), 279-286. <https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1049921>.
- Hayirli, I., & Ayar, A. (2023). Investigation of physiological exercise parameters and sleep status of elite karate athletes. *Annals of Medical Research*, 30(11), 1404-1409. DOI:10.5455/annalsmedres.2023.06.147.
- Lu, C. C., Hung, B. L., Zheng, A. C., Chen, Y. Y., & Fang, S. H. (2025). Posttraining Dry Cupping Treatment Elevates Heart Rate Variability in Taekwondo Athletes. *Journal of Physiological Investigation*, 68(2), 84-90. DOI: 10.4103/ejpi.EJPI-D-24-00087.